

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 70–71

VYŠETRENIE GLOMERULOVEJ FILTRÁCIE A PROTEINÚRIE U DIEŤAŤA - JE NIEČO NOVÉ? ASSESSING GLOMERULAR FILTRATION AND PROTEINURIA IN CHILDREN – WHAT'S NEW?

Gabriel Koľvek

Klinika detí a dorastu Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika a Detská fakultná nemocnica, Košice

gabriel.kolvek@upjs.sk

SÚHRN

Základným ukazovateľom funkcie obličiek je glomerulová filtrácia (GFR). Vzhľadom na fyziologické zmeny počas vývoja organizmu a odlišnosti oproti dospeljej populácii je hodnotenie renálnej funkcie u detí špecifickou výzvou. Dlhé roky sa na odhad GFR pomocou sérového kreatinínu v pediatrickej populácii používal Schwartzov vzorec. V súčasnosti možno najlepšiu koreláciu so skutočnou GFR dosiahnuť využitím rovnice CKiD U25 (Chronic Kidney Disease in Children Under 25). Táto rovnica je vhodná pre odhad GFR u detí a mladých dospelých vo veku 1 až 25 rokov pričom vstupnými parametrami sú vek, pohlavie, výška a sérový kreatinín. Zvýšenú presnosť možno dosiahnuť súčasným zahrnutím cystatínu C do výpočtu.

Platné odporúčania KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) z roku 2012 pri diagnostike a klasifikácii CKD zdôrazňujú dôležitosť kombinovaného hodnotenia GFR a odpadov bielkovín močom. Tento dvojparametrový prístup umožňuje nielen identifikáciu poklesu filtračnej funkcie, ale aj detekciu renálneho poškodenia v skorých štádiách, keď môže byť GFR ešte normálna. Proteinúria predstavuje jeden z najsenzitívnejších markerov renálneho poškodenia a je kvantifikovaná najčastejšie pomerom proteín/kreatinín v jednorázovej vzorke moču. Pomer al-

bumín/kreatinín sa považuje za presnejší marker ako celková proteinúria, pretože poskytuje lepšiu prognostickú hodnotu pre renálne a kardiovaskulárne komplikácie, má lepšiu reprodukovateľnosť a umožňuje presnejšie kvantifikácie aj pri nízkych koncentráciách, čo umožňuje detekciu skorého poškodenia obličiek. Včasná detekcia renálneho poškodenia prostredníctvom tohto kombinovaného hodnotenia je zásadná pre implementáciu nefroprotektívnych opatrení, ktoré môžu významne spomaliť progresiu CKD a zlepšiť dlhodobú prognózu pacienta.

Kľúčové slová: glomerulová filtrácia; proteinúria; albuminúria; chronická choroba obličiek; sérový kreatinín

ABSTRACT

The fundamental indicator of kidney function is glomerular filtration rate (GFR). Due to physiological changes during organism development and differences compared to the adult population, assessment of renal function in children represents a specific challenge. For many years, the Schwartz formula was used to estimate GFR using serum creatinine in the pediatric population. Currently, the best correlation with actual GFR can be achieved using the CKiD U25 equation (Chronic Kidney

Disease in Children Under 25). This equation is suitable for estimating GFR in children and young adults aged 1 to 25 years, with input parameters including age, sex, height, and serum creatinine. Enhanced accuracy can be achieved by simultaneously including cystatin C in the calculation.

Current KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes) recommendations from 2012 for CKD diagnosis and classification emphasize the importance of combined assessment of GFR and urinary protein excretion. This dual-parameter approach enables not only identification of decreased filtration function but also detection of renal damage in early stages when GFR may still be normal. Proteinuria represents one of the most sensitive markers of renal damage and is most commonly quantified by the

protein/creatinine ratio in a single urine sample. The albumin/creatinine ratio is considered a more precise marker than total proteinuria because it provides better prognostic value for renal and cardiovascular complications, has better reproducibility, and enables more accurate quantification even at low concentrations, allowing detection of early kidney damage. Early detection of renal damage through this combined assessment is crucial for implementing nephroprotective measures that can significantly slow CKD progression and improve long-term patient prognosis.

Keywords: glomerular filtration; proteinuria; albuminuria; chronic kidney disease; serum creatinine